

Mediatsiya institutining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari

Abdukarimov Shaxriddin Erkin ugli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: shaxriddinabdukarimov@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda Mediatsiya institutning vujudga kelishi va dunyo davlatlari ichida tarqalishi muhokama qilinadi. Shuningdek, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Yevropa davlatlari va Osiyo mamlakatlaridagi mediatsiyaning turlicha qo‘llanilish tendensiyalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Mediatsiya, nizolarni muqobil hal etish, vositachilik, psixolog-mediator, Mojarolarni hal qilish markazi (CRC) va boshqalar.

Insoniyat evolutsiyasi va madaniyatning rivojlanishi davomida inson munosabatlarini tartibga solish usullari turli xil ijtimoiy institutlarda o'z aksini topdi. Shunday qilib, ibtidoiy jamiyatda nizolarni hal qilishning asosiy usuli qo'pol jismoniy kuch edi. Iqtisodiy va siyosiy tizimning o'zgarishi insoniyatning mentalitetini o'zgartiradi va shuning uchun odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning yangi usullari paydo bo'ladi. Jang (urush) dan sudga va suddan nizoning har bir tomonining manfaatlarini, birinchi navbatda, muzokaralar va vositachilikni hisobga olishga imkon beradigan muqobil shakllarda hal etishga o'tish tendensiyasi paydo bo'la boshladi. Nizolarni hal qilishning turli shakllarining rivojlanish jarayoni bir tekisda emas balki bu jamiyat madaniyatidagi hukmronlik tendensiyalariga bog'liq bo'lgan. Shu bois aniq aytishimiz mumkinki, nizo va kelishmovchiliklarni hal qilishda uchinchi shaxsning ishtiroki mutlaqo yangilik

emas, balki bu jarayonning ichki mazmuni o'zgarimoqda. Zamonaviy demokratik jamiyatda shaxs manfaatlarining ahamiyati ortib bormoqda, bu, xususan, ko'plab mamlakatlarda nizolarni hal qilish va munosabatlarni tartibga solishda uchinchi tomonning qo'llanilishiga turtki bo'ldi.

Yarashuv usullarini birinchi bo'lib ruhoniylar va rahbarlar qo'llagan. Ular qabilaning mavjudligiga tahdid soladigan zo'ravonlik, jarohatlar va qotilliklarni to'xtatdilar. Rahbarning kuchi muqaddas hisoblanganligi sababli, majburlash nizolarni to'xtatdi va bir muncha vaqt hamma narsa tinchlik bilan yakunlandi, lekin tomonlarni to'liq qondiradigan shartlar bilan emas. Vositachilik g'oyasi tabiiy ravishda mojaroli vaziyatni nafaqat moddiy, balki hissiy va ma'naviy qadriyatlarni ham hisobga olgan holda kengroq ko'rib chiqishni talab qildi. Shu sababli, o'tmishda o'rta asrlarda G'arbiy Evropada diniy arboblarning nafaqat diplomatik amaliyotda, balki oilaviy kelishmovchiliklarda ham eng muhim rol o'ynaganligi ajablanarli emas. Hozirgi vaqtda diniy vositachilar ko'plab madaniyatlarda o'z o'rnini egallaydi. Ularning ishtiroki, masalan, yaqin o'tmishda Sudan va boshqa mamlakatlarda harbiy harakatlarni oldini olishga imkon berdi.

An'anaviy turmush tarzining uzviy qismi bo'lgan mediatsiya Sharq madaniyatlarida asrlar davomida ko'proq saqlanib qolgan bo'lsa, dinamikroq rivojlangan G'arbda bu amaliyot ratsionalizm bilan siqib chiqarildi. Kapitalizmning keng ko'lamliligi rivojlanishi Yevropa va Amerika davlatlarida nizolarni hal qilishning usularidan foydalanishga bo'lgan talabni oshirib yubordi.

Boshqa tomondan, G'arb davlatlarida mediatsiyaning qayta tiklanishi uning jarayonidagi urg'uning o'zgarishiga va bir qator yangi zamonaviy xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ko'pgina sharq mamlakatlarida, shu jumladan qadimgi Xitoy va Yaponiyada din va falsafa konsensus va uyg'un munosabatlarning ahamiyatini ta'kidlagan. Qadimgi Yunonistonda mediatsiya shahar-davlatlar

o'rtasidagi nizolarni hal qilish uchun ishlatilgan. Iordaniya, Malayziya, Ispaniya va Lotin Amerikasi qishloqlarida turli xil vositachilik usullarini kuzatish mumkin. AQShda mediatsiya Ikkinchi Jahon urushidan keyin, u erga ko'p sonli muhojirlar to'plangan paytda paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda Qo'shma Shtatlarda turli xil nisbatlarga ega bo'lgan yigirmaga yaqin turli xil nizoni hal qilish tartiblari mavjud bo'lib, bunga albatta, rivojlanayotgan Amerika iqtisodiyotida kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasidagi sharoitlar va ish haqi uchun kurash nihoyatda kuchayganligi sabab bo'lgan. Mehnat nizolarini tezda hal qilmasdan, ish tashlashlar, ommaviy ishdan bo'shatish va butun zavodlarning vaqtincha yopilishi xavfi mavjud edi. Konfederatsiya ishtirokchilariga neytral mediator sifatida Mehnat vazirligi xizmatlarini taklif qilishda yechim topildi. Taklif etilgan yechim shunchalik muvaffaqiyatli bo'ldiki, 1947-yilda mediatsiya to'g'risida alohida federal qonun paydo bo'ldi, hatto tuzilmaviy sabablarga ko'ra sud qarorlari qabul qilinishi mumkin bo'lmagan holatlar ham muzokaralarda mojaroning kuchayishini oldini olish uchun yagona variant sifatida mediatoridan foydalanish imkoniyatini to'liq ta'minlaydi. Shu bilan birga, mehnat nizolari va boshqa hollarda, masalan, ko'pincha yuqori darajadagi huquqiy ishonchga ega bo'lmagan foydali holatlarda mediatsiyadan foydalanish faoliyatida sezilarli farq aniqlandi. Tomonlar huquqiy normalar va muzokaralar bo'yicha tajribaga ega ekspert bo'lgan mehnat nizolari bo'yicha mediatsiyadan farqli o'laroq, "jamo'a ishlarida" tomonlar ushbu sohalar bo'yicha mutaxassislar emas va ko'pincha o'zlarini va yaqinlarini vakil qiladilar. Bu xususiyatlar Amerika madaniyatida "jamoaviy" mediatsiya ko'lamini kengaytirishning nisbiy qiyinligini tushuntiradi, bu yerda odamlar hatto kichik masalalarda ham o'z manfaatlarini sudga qarama-qarshilik bilan himoya qilishga odatlangan. Agar AQShda sudga muqobil vosita sifatida mediatsiya Ikkinchi jahon urushidan keyin faol rivojlana boshlagan bo'lsa va 1970-yillarga kelib o'zining eng

yuqori cho'qqisiga chiqqan bo'lsa, u Yevropaga 1980-yillarda kirib keldi. Biroq, bu jarayon oson kechmadi va mediatsiyaning tarqalishi mamlakatdan mamlakatga sezilarli darajada farq qildi.

Masalan, Germaniya va Fransiyaning mediatsiyaga munosabati turlicha hisoblanadi. Fransiyada Amerika modeliga qarshilik maksimal bo'lib chiqdi va bugungi kungacha bu mamlakatda mediatsiya juda zaif mavqega ega. Fransiyada mediatsiyaning tarqalmaganligi sabablarini, xususan, ushbu mamlakatga xos bo'lgan Amerika madaniyatiga qarshi umumiy tendensiyaning ta'sirini taxmin qilish mumkin. Aksincha, mediatsiya Germaniyada keng qo'llaniladi va uning rivojlanish tarixi AQShda sodir bo'lgan voqealarga juda o'xshaydi. Har bir advokat, hatto kam ma'lumotga ega bo'lgan advokat, bugungi kunda suddan tashqari tuzilgan tartiblardan biri sifatida mediatsiyaning asosiy tushunchalari bilan yaxshi tanishdir. Milliy va xalqaro savdo nizolarini hal etishda iqtisodiy sohada mediatsiyaning ulkan salohiyati e'tirof etilgan. Germaniyada mediatsiyaning munozarali baholanishiga qaramay, uning tarafdorlari fikricha, agar vositachilik nizolarni hal qilish mexanizmi sifatida AQShda o'zini namoyon qilgan bo'lsa, Germaniyada ham imkoniyatlar mavjud.

Buyuk Britaniyada mediatsiyaning paydo bo'lishi va rivojlanishi ancha muvaffaqiyatli bo'lgan va bu 1980-yillarga borib taqaladi. 1993-yildan boshlab xo'jalik sudi sudyalari o'z mijozlariga mediatsiyadan foydalanishni rasman tavsiya qila boshladilar. Mediator ishtirokidagi tijorat konfanatlarida yuqori samaradorlikka erishildi (ko'rilgan taxminan 90% ish samarali hal qilindi). Mediatsiyadan foydalanishning uzoq tarixiga ega Shvetsiyada, masalan, Stokgolm Savdo palatasida alohida vositachilik instituti ham mavjud.

Turli mamlakatlarda mediatsiyaning rivojlanish tarixini tahlil qilishdan ko'rinib turibdiki, mediatsiyadan foydalanish sohalari, birinchi navbatda, nafaqat mulkiy

yoki ishbilarmonlik munosabatlarini tartibga solish masalalari, balki shaxslararo munosabatlarning jihatlarini ham muhim bo'lgan nizolar bilan bog'liq. Aytish mumkinki, Sovet Ittifoqi, AQSH va Yevropaning ijtimoiy-iqtisodiy va mafkuraviy tizimi o'zgargan vaqtga kelib ularda vositachilik texnologiyasini amaliy qo'llashning rivojlangan tizimi mavjud bo'lib, mamlakat huquq tizimiga kiritilgan. Rossiya tarixida nizolarni uchinchi tomon ishtirokida hal qilish jarayoni uzoq vaqtdan beri ma'lum. Ular dehqonlar jamoasidagi va "yuqori jamiyatdagi" nizolarni hal qilish uchun unga murojaat qilishdi. Qadimgi Rossiyada vositachining yordami bilan knyazlik janjallari va fuqarolar nizolarini tinch yo'l bilan tugatishga urinishgan. Ruhoniylar vakillari ko'pincha ziddiyatli vaziyatlarda vositachi sifatida harakat qilishgan. Keyinchalik rus jamiyatining turli ijtimoiy guruhlari manfaatlarini muvofiqlashtira boshlagan ijtimoiy institutlar yaratildi: Veche, Zemskiy sobor, zemstvolar. Mediatsiya Rossiyaning xalqaro munosabatlarida ham qo'llanildi. Masalan, 18-asrda Yekaterina II Rossiya va Turkiya o'rtasida muzokaralar olib borish va Prussiya qirolini vositachi sifatida taklif qilish uchun G. A. Potemkinga kinoni taklif qildi. Shu bilan birga, Rossiyada aholining an'anaviy paternalizmiga asoslangan hukumat avtoritarizmi uzoq vaqt davomida istisno qilindi. Bu huquqiy davlatda yashashni istagan ruslarning huquqiy huquqni ichkaridan qabul qilmasliklari va o'zlari tushunganlaridek adolat qonuniga rioya qilishga moyil bo'lishlariga olib keldi. Pyotr I islohotlari bilan Yevropaga yaqin nizolarni hal qilish usullarini o'rnatish boshlanadi. Yuqorida tilga olingan zemstvolar krepostnoylik huquqi tugatilgandan keyin paydo bo'lib, muammolarni muloqot orqali hal etishning ma'lum madaniyatini yaratdi.

SSSRda, mafkuraga ko'ra, sovet jamiyatida nizolar uchun hech qanday asos yo'q deb hisoblar edi. Yevropa va Qo'shma Shtatlarda ijtimoiy munosabatlarning turli

modellari ishlab chiqilgan va sinovdan o'tgan bo'lsa, Sovet Ittifoqida mojarolar davlat mashinasining to'liq kuchi bilan o'chirildi. Lekin mamlakatda muzokaralar qo'llanilmaydi, deyish mumkin noto'g'ri hisoblanadi. SSSRda mediatsiya texnologiyasi xalqaro faoliyatning siyosiy va iqtisodiy doktrinalarini amalga oshirish uchun tashqi iqtisodiy bo'limlar tomonidan ma'lum darajada o'rganilgan va qo'llanilgan. Masalan, xalqaro vositachilik sovet diplomatlari faoliyatining ajralmas atributi edi.

Shunday qilib, 1980-yillarning o'rtalariga kelib G'arbdagi umumiy sotsial-demokratik o'zgarishlar munosabati bilan ommaviy muloqotning ahamiyati ortdi. Rivojlangan G'arb mamlakatlarida ijtimoiy boshqaruv amaliyoti ham o'zgardi, raqiblarni ko'ndirishning kuchli usullari muzokaralar bilan almashtirildi. Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi nizolarni hal qilishning amaliy usullari zarur edi, bu esa ularning faol rivojlanishi va takomillashishiga olib keldi.

Ammo ijtimoiy-iqtisodiy tizimdagi o'zgarishlar shaxs huquqlarini himoya qilish o'rniga, sobiq sho'ro jamiyati tayyor bo'lmagan ziddiyatlarning tor-mor etilishiga sabab bo'ldi. 1990-yillarning boshlarida nizolarni samarali hal qilish usullarini o'rganish zarurati birinchi marta davlat darajasida e'tirof etildi va Rossiya jahon tajribasiga murojaat qildi. Rossiyada birinchilardan bo'lib amerikalik mediatorlar paydo bo'ldi. 1989-yilda SSSR Oliy Kengashining taklifi bilan mediatorlar Moskvada mediatsiya nazariyasi bo'yicha bir qancha ma'ruzalar o'qidilar va shu bilan birga V.Linkoln mediatsiya haqida gapirgan jamoa bilan Sankt-Peterburgga keldi. 1990-yilda Moskvaga mashhur mediatorlarning katta guruhi taklif qilindi, bu Rossiyadagi eng vakolatli Amerika mediatsiya forumi edi. Qo'shma Shtatlardagi eng yaxshi mediatorlar boshchiligidagi bo'limlar mehnat nizolari, muzokaralar texnikasi, Amerika nazariyalari va nizolar amaliyoti masalalarini muhokama qildilar. Amerikalik mutaxassislar mediatsiyaning turli modellarini namoyish

etdilar. 1992-yilda Sankt-Peterburgda o'tkazilgan muvaffaqiyatli seminardan so'ng nizolarni boshqarish bo'yicha rus-amerika davlat dasturi yaratildi va bu Sankt-Peterburgda vositachilik amaliyotini yo'lga qo'yishga hissa qo'shdi. Dastur doirasida birinchi mediatorlar tayyorlandi va 1993-yilda Rossiyada birinchi Mojarolarni hal qilish markazi (CRC) tashkil etildi, u yerda mediatorlar shaxslararo nizolar bilan ishlay boshladilar, bularning barchasi Amerika mediatsiya usullarini rus (postsovet) madaniyatiga moslashtirdi.

Rossiyada mediatsiya amaliyotini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish, uning faoliyati jarayonida mediatsiyani qo'llash orqali hal qilingan barcha nizolar tahlil qilindi va to'plangan tajriba va bilimlar o'quv dasturiga kiritildi. Amerika professional mediatorlar tashkilotlari tomonidan e'tirof etilgan mutaxassislarni tayyorlash uchun o'z kursimizni ishlab chiqishga imkon berdi. Rossiya va xorijiy mediatorlar ishini solishtirsa, biz aniq aytish mumkinki, bizning mamlakatimizda muvaffaqiyatli mediatorlar ulushi amalda AQSh yoki Germaniyadagidan farqi yo'q. Yuqorida aytib o'tilganidek, Rossiyada shaxslararo nizolarda vositachilik bo'yicha eng katta tajriba to'plangan. Sankt-Peterburg Markazi tomonidan kuzatilgan 500 ta mediatsiyaning 70% shaxslararo vositachilik ulushi, 20% biznesdagi vositachilik, 8% mehnat nizolari, 2% esa boshqa sohalarda ham tashabbus ko'rsatilmoqda. Rossiya hududlarida mediatsiya va nizolarni hal qilishning boshqa usullari bo'yicha konferentsiyalar va seminarlar o'tkaziladi. Kelishuv tartib-taomillarini joriy etish imkoniyati yuqori davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Rossiyada yarashuv tartib-qoidalarini rivojlantirishga hissa qo'shish aytish kerakki, iqtisodiy va biznes nizolarida mediatsiyadan foydalanish to'g'risidagi qonun loyihasining ishlab chiqilishi mediatsiyani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. 2006-yilda Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasida tashkil etilgan bo'lib, u maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va amaliyotda

ishlashga tayyor bo'lgan professional mediatorlar hamjamiyatini yaratishni o'z zimmasiga oladi. Ammo, Rossiyada mediatsiya mavjud bo'lganiga yigirma yildan ko'proq vaqt bo'lishiga qaramay, u hali ham kam talabga ega, chunki odamlarning mentaliteti hali uni idrok etishga tayyor emas va bu hali ham keng aholiga kam ma'lum institut bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda xorijiy davlatlarda mediatsiya XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllana boshlagan bo'lsa, O'zbekistonda mediatsiya instituti nisbatan kechroq vujudga keldi. 2019-yil 1-yanvardan O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-iyulda qabul qilingan "Mediatsiya to'g'risida"gi qonuni kuchga kirdi va shu orqali mediatsiya qonuniy asosga ega bo'ldi. Qonunda mediatorning ham kasbiy, ham noprofessional asosdagi faoliyati nazarda tutilgan bo'lib, shuningdek unda mediatsiyani amalga oshirish tartibi ham belgilab berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar to'plami:

1. Bono E. de. Konflikte Neue Losungsmodelle und Strategien. Desseldorf, 1949: Skinlaboek K. The UN Secretary General and the Mediation of International Disputes Journal of Peace Reshmational Mediation 1991. WNe 1, Lovenheim P. How to Mediate Your Dispute. Berkeley, 1996.
2. Иваанова Е.Н. Праятана посредничества Лиги переговорщина // Третийский суд. 2004, №3.
3. Нельсон Р.М. Мировые достижения в области разрешения кофанатна / Материалы конференция 25-30 мм. М 2000.
4. Носырева Е.И. Понятие, виды и ничекие альтернативного разрешения споров на примере законодательства и практики США Презменение переговоров кая метода APC по делам о запрете прав потребителей. Самара, 2004.
5. Бесимер Х. Медиация. Посредничество в инфинитих. Калуга, 2004.

6. Кульмина М.М. Альтернативных форм разрешения правовых конфликтов.
Ставрополь, 2007